

TIL QOBILIYATINING JINSIY FARQLARI

B.Polvonova, filologiya fanlari doktori (PhD)

Annotatsiya. *Quyidagi maqolada neyrolingvistikadagi jinsiy farqlanishning til qobiliyatidagi o'ziga xos pozitsiyasi va buning ahamiyati to'g'risida fikr yuritiladi. Gender o'zgachalikning inson til imkoniyatlarida aks etishi haqidagi fikrlar tahlil etiladi.*

Абстрактный. *В данной статье обсуждается уникальное положение гендерных различий в языковых способностях в нейролингвистике и их значение. Анализируются представления о том, как гендерные различия отражаются на языковых возможностях человека.*

Abstract. *The following article discusses the specific position of gender differences in language ability in neurolinguistics and its significance. The ideas about the reflection of gender differences in human language abilities are analyzed.*

Kalit so'z va iboralar: *neyropsixologiya, psixolingvistika, afaziyalogiya, gender, genderolingvistika, jinsiy farqlar, amigdala, hipokampus, kallosum to'qimasi, stereotip tahdid v.b.*

Ключевые слова: *нейропсихология, психоллингвистика, афазиология, гендер, гендерная лингвистика, половые различия, миндалевидное тело, гиппокамп, мозолистое тело, угроза стереотипа и т. д.*

Keywords: *neuropsychology, psycholinguistics, aphasiology, gender, gender linguistics, sex differences, amygdala, hippocampus, corpus callosum, stereotype threat, etc.*

Zamonaviy tilshunosligimizda yangi soha bo'lgan neyrolingvistika yo'nalishida qator vazifalar mavjud. Ayniqsa, butun dunyo tilshunoslarini qiziqtirib kelayotgan neyronlarning jinsiy farqlanishi, buni tilda aks etishi qizg'in muhokamalarga sabab bo'lmoqda.

Neyrolingvistika fanining muammolari doimiy va o'zgarishda bo'lib, uning mazmuni, qoidalari, paradigmasi aniq va ravshan emas. Shunga qaramay fanning tadqiqot muammolari doirasi keng. Shulardan biri hisoblangan gender farqlanishning til imkoniyatlarga ta'siri ham har xil qarashlarni o'zida jamlagan.

Jamiyatda muayyan jins rollarining bajarilishini taqozo etadigan xatti-harakatlar me'yoriy tizimi vujudga keladi; tegishli tarzda ushbu jamiyatda "erkaklarga oid" va "ayollarga oid" bo'lgan xususiyatlar borasida qat'iy qaror topgan tasavvurlar qatori paydo bo'ladi. Gender – tabiatan belgilanmagan, ijtimoiy hodisalar ato etgan xususiyatlar yig'indisidir. Gender – jinsning madaniy niqobi, bizning o'z ijtimoiy-madaniy tasavvurlarimiz doirasidagi jins haqidagi qarashlarimizdir.

Tilshunoslik fanida gender tadqiqotlari kuchli bir o'rin egallab, mustaqil lingvistik yo'nalish - gender tilshunosligi yoki lingvistik genderologiya maqomini oldi. Asosan, sotsiologik tadqiqotlarning yangi yo'nalishini aks ettiruvchi ushbu fanning mazmini gender omilining erkak va ayollarning tildan foydalanishiga qanday ta'sir qilishi, tilning jinsini aniqlash uchun til nimani anglatishini va xatti-harakatlarini bildiradi. Erkak va ayol nutqining vakili barcha xalqlar orasida

uchraydi. Qizig'i shundaki, bu g'oyalar nafaqat tilshunos olimlar, balki oddiy odamlar orasida ham keng tarqalgan bo'lib, erkak nutqi norma sifatida, ayol nutqi esa normadan chetga chiqish sifatida qaraladi. Erkak va ayol nutqini baholashdagi farq, butun inson ongi, jinsdan qat'i nazar, erkak printsipi, ayollarning mantiqiyliги, ratsionalligi va ob'ektivligi uchun ustuvorliklari bilan erkak mafkurasining g'oyalari va qadriyatlarini bilan uyg'unlashgan bo'ladi.

„Jins“ tushunchasidan farqli o'laroq, „gender“ tushunchasi ijtimoiy toifadir, shuning uchun to'g'ri ma'noda gender farqlari, masalan, [genetika](#) va [fiziologiyadagi](#) farqlarni o'z ichiga olmaydi. Fanda gender farqlari bor-yo'qligi haqida munozaralar mavjud. Zamonaviy ilmiy ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, turli jins vakillari deyarli hamma narsada bir-biriga deyarli o'xshashdir va gender farqlari juda kichikdir. Shunga qaramay, fanda ham, [ommaviy axborot vositalarida](#) ham gender tafovutlari haqidagi ma'lumotlarni bo'rttirib ko'rsatish va gender o'xshashliklarini kam baholash yoki sukut saqlash tendentsiyasi mavjud.

Nevrologik tadqiqotlarga ko'ra¹, ayollar miyasining ikki yarim shari o'zida aloqani ta'minlovchi callosum to'qimasi (corpus callosum) nisbatan kattaroq va faolroq bo'ladi. Bu holat ma'lumotlarni har ikki yarim shar orqali mos tarzda qayta ishlashni osonlashtiradi. Ikki yarim shar o'rtasidagi bu kuchli bog'liqlik ayollar uchun bir vaqtning o'zida bir nechta vazifani bajara olish qobiliyatini beradi. Ayollarda hissiyotga berilib ketish va tez qaror chiqarish (intuition) holatlari ham ko'p uchraydi, bu esa mantiqiy tahlil bilan uyg'un holda rivojlangan bo'ladi.

Erkaklar miyasida esa yarim sharlar o'rtasidagi aloqa kamroq bo'lib, har bir yarim sharning muayan harakatlardagi mas'ulligi o'ziga xos akslanishi tajribalarda qayd etilgandir. Chap yarim sharning analitik va mantiqqa bo'lgan ustunligi ko'proq erkaklarga xosdir. O'ng yarim shar orqali vizual va faza qobiliyatlar ham erkaklarda kuchli namoyon bo'ladi.

Erkaklarda amigdala (hissiy reaksiyalar va agressiya bilan bog'liq miya hududi) kattaroq va faolroq bo'lishi mumkin. Bu ularning his-tuyg'ularga, xususan agressiya va impulsiv xatti-harakatlarga nisbatan yuqori javob berishini ko'rsatadi. Ayollarda esa hipokampus (xotira va o'qish bilan bog'liq miya hududi) nisbatan kengroq va rivojlangan bo'ladi, bu esa ayollarning xotirasi, tilni o'zlashtirish va emotsional xotirasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. D.Geyj, N.Benford. Ayol genida noo'rin ifodalar ishlatilishi. (1995). Ilm-fan, 268, 1632-1634.
2. V.I.Zelvis, A.P.Martinyuk. (2001) psixolingvistika: til, aql va dunyo, 2-nashr. Longman [2].
3. Egamberdiyeva H.S. Zamonaviy tilshunoslikda neyrolingvistika sohasining paydo bo'lishi va uning ahamiyati // Filologiya ufqlari. – Toshkent: Ўқитувчи, 2023. – B.89.

¹ Berkley D. The Neuroscientific Basis of Cognitive and Emotional Differences between Men and Women. – Cambridge: Cambridge University Press, 2010. –29 p.

4. Berkley D. The Neuroscientific Basis of Cognitive and Emotional Differences between Men and Women. – Cambridge: Cambridge University Press, 2010. –29 p.

5. Ma'rufjonova H. ayol va erkaklarning miya yarim sharlari o'rtasidagi farqlar // Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi www.tadqiqotlar.

6. Neuro –Linguistic Programming: Volume I The Study of the Structure of Subjective Experience.